

ВОПРОС ОБ ОЦИФРОВКЕ ХОРЕЗМСКИХ МАКОМОВ ЗАПЕЧАТАННЫХ В ПЕРФОКАРТАХ

Узбекский национальный институт
музыкального искусства им. Юнуса Раджаби
старший преподаватель кафедры
“Инструментального исполнительства макомов” –
Гузал Игамовна Муминова

Аннотация: В статье рассматривается достаточно актуальный вопрос об оцифровке перфокарт. Это картоны, сохранившие оригинальные образцы Хорезмских макомов, одного из трёх видов макомов, признанного на территории Узбекистана. Ведётся размышление о возникающих проблемах с оцифровкой и их устранений. Для того чтоб изучить, исследовать и найти решение по поводу оцифровки нашей классической музыки необходимо установить международные связи.

Также автором отмечено, что научное исследование ведётся в целях обеспечения исполнения пункта 4 Постановления Президента Республики Узбекистан ПП №-405 от 25.12.2023 “Оцифровка Хорезмских макомов и Хорезмских дутарных макомов, хранящихся в архиве Института востоковедения им. Абу Райхана Беруни Академии наук в виде перфокарты” в приложении 6.

Ключевые слова: перфокарта, классическая музыка, национальная музыка, маком, Хорезм, нематериальное культурное наследие, дутар, искусство, целесообразный пример, научное исследование.

Abstract: The article deals with a rather topical issue of digitization of punched cards. These are paintings that have preserved the original samples of Khorezm maqoms, one of the three types of maqoms recognized in Uzbekistan. We are thinking about emerging problems with digitization and their solutions. In order to study, research and find a solution to the digitization of our classical music, it is necessary to establish international relations. The author also noted that scientific research is being conducted in order to ensure the implementation of paragraph 4 of the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan PP No.-405 dated

12/25/2023 “Digitization of Khorezm maqoms and Khorezm dutor maqoms stored in the archives of the Institute of Oriental Studies. Abu Rayhan Beruni Academy of Sciences in the form of a punched card” in Appendix 6.

Keywords: perfo(punched)card, classical music, national music, maqom, Khorezm, intangible cultural heritage, dutar, art, practical example, scientific research.

ВВЕДЕНИЕ.

В современном мире искусства каждое действие актуально для развития нашей национальной музыки. Фактором этого является то, что глава государства Шавкат Мирзиёев создает большие возможности для развития вещей образцов музыкального наследия узбекского народа – макомов. В качестве доказательства данных слов приводим следующие постановления: Постановление Президента Республики Узбекистан от 17.11.2017 г. № ПП-3391 “О мерах по дальнейшему развитию узбекского искусства национальных макомов” [1], постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 02.09.2020 г. № 536 “Об организации деятельности Узбекского национального института музыкального искусства имени Юнуса Раджаби” [2], а также постановление Президента Республики Узбекистан от 25.12.2023 № ПП-405 “О дополнительных мерах по развитию охраны, научного изучения и пропаганды нематериального культурного наследия” [3].

В данной статье речь пойдет о перфокартах – инвентарь, сохранивший в себе оригинальные образцы Хорезмских макомов, одного из признанных видов макомов на территории Узбекистана. Потому что в постановлении Президента № ПП-405 затронут такой актуальный вопрос, как оцифровка этих перфокарт. Этот вопрос изложен в плане приложения 6, к пункту 4 “Оформление образцов нематериального культурного наследия в электронном виде на 2024-2026 годы” как “Оцифровка Хорезмских макомов и Хорезмских дутарных макомов, хранящихся в архиве Института востоковедения им. Абу Райхана Беруни Академии наук в виде перфокарт” [4].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Этот проект был разработан более 10 лет назад, и его пытались реализовать несколько раз. Принято постановление Кабинета Министров от 2023 года “Об организации деятельности научно-исследовательского

института культурологии и нематериального культурного наследия при Министерстве культуры Республики Узбекистан”. В соответствии с указом президента переорганизован в Научно-исследовательский институт культурологии и нематериального культурного наследия. В целях реализации стратегии “Узбекистан-2030” в результате исследований и попыток этот проект был включен в план постановления Президента №ПП-405.

Цель проекта – оцифровать национальную традиционную классическую музыку, в частности Хорезмские макамы, хранящиеся в форме перфокарт и Хорезмские дутарные макамы, сохранить и передать их будущему поколению в первоначальном виде. В 2020 году по инициативе Главы государства был создан Узбекский национальный институт музыкального искусства им. Юнуса Раджаби. В процессе обучения студенты должны исполнять пьесы из Мушкилот (инструментального) и Наср (песенного) разделов Шашмакома, а также произведения из Хорезмских макамов, Хорезмских дутарных макамов. Реализация этого проекта было бы кстати к требованиям процесса обучения.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Проект не был реализован из-за экономических проблем, а также ещё одна причина заключается в том, что оцифровка не проводилась из-за того, что, механическое пианино, проигрывающее картоны(перфокарты), исчезло на территории Узбекистана.

Один из ученых Хорезма Рустам Болтаев (PhD) провел глубокие научные исследования макамов Хорезма и в результате обнаружил наличие перфокарт. Картон, сложенный зигзагообразно, весом около 4-5 кг каждый, длиной 5-6 метров, каждый сгиб 14x26 см. В картоне есть небольшие отверстия прямоугольной формы. Из-за большего количества отверстий с обеих сторон по сравнению с серединой мы можем предположить, что инструмент был исполнен опытным исполнителем, играя в 2 руки.

Механическое пианино, на котором воспроизводятся перфокарты в результате опроса и исследований с зарубежными партнерами было установлено, что в музеях нескольких стран существуют разновидности этого инструмента, отличающиеся размерами. В частности, в Швейцарии, Лондоне, России.

Этот объект, охраняемый государством в Институте востоковедения имени Абу Райхана Беруни академии наук, подлежит сохранению,

исследованию как нематериальное культурное наследие Узбекистана, оцифровке с использованием современных технологий, современной нотации, изданию в виде музыкального пособия и/или учебника, обучению ансамбля, составленному из музыкантов и певцов, записи исполнений в “Золотой фонд” радиокompании, пропаганде в СМИ, связанных с ними учреждениях и на больших сценах.

Для этого, конечно, необходимо сначала определить, какой тип механического пианино читает перфокарту, которая у нас есть и наладить международные отношения.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В заключение считаю целесообразным, если на плановой основе будет проводиться поэтапная работа с должностными лицами по обеспечению исполнения Указа Президента от 25.12.2023 № ПП-405 “О дополнительных мерах по развитию охраны, научного изучения и пропаганды нематериального культурного наследия”.

Этот проект, который будет реализовываться поэтапно, в конечном итоге послужит сохранению нашей национальной классической музыки – макомов в первоначальном виде, передаче ее будущему поколению в целостности в сохранности.

Использованная литература:

1. <https://lex.uz/docs/-3581613>
2. <https://lex.uz/uz/docs/-4976746?ONDATE2=05.04.2022&action=compare>
3. <https://lex.uz/uz/docs/-6713096>
4. <https://lex.uz/uz/docs/-6713096>
5. Muminova Guzal Igamovna, . (2024). TEACHING THE PERFORMANCE OF MAQAM INSTRUMENTAL MUSIC: REFLECTIONS AND SUGGESTIONS. The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research, 6(11), 220–223. <https://doi.org/10.37547/tajir/Volume06Issue11-14>

